

புறநானூறு போற்றும் பெண்கள்

ஜோஸ் இ. சபின்

உதவிப் பேராசிரியர்

புனித யூதா கல்லூரி, தூத்தூர்

முன்னுரை

தமிழ் பண்பாடு பெண்களுக்கென பல சட்ட திட்டங்களை வகுத்து வைத்துள்ளது. ஆனால் சங்க காலத்தில் பெண்களின் நிலை சிறப்புற்றிருந்தது. பெண் என்பவள் ஆணுக்கு சமமாகவே காணப்பட்டாள். ஆணைப் போலவே பெண்ணும் வீர உணர்வை கொண்டவளாகவே காணப்படுகிறாள். வாழையடி வாழையாக வந்தத வீர உணர்ச்சி அவர்களிடம் பொலிவுற்றுக் காணப்பட்டது. இத்தகைய பெண்கள் கொண்டிருந்த அஞ்சாமை, நாட்டுப்பற்று, வாளேந்தும் வளமை போன்றவைகளைப் புறநானூற்றுப் பாடல்கள் விளக்குகின்றன. அத்தகைய வீர மகளிர் போற்றப்பட வேண்டும் என்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.8285650)

[zenodo.8285650](https://doi.org/10.5281/zenodo.8285650)

மகளிரின் உணர்வுகளில் வீரம்

புறநானூற்றில் பெண்களின் ஒவ்வொரு சொல்லும் வீரத்தைப் பறைச்சாற்றுவதாகவே உள்ளது. அவ்விதமாக, ஒரு பெண் ஒரு தாயைப் பார்த்து, மகன் உள்ளனோயான் அறியேன்! இதனை,

“-----

புலி சேர்ந்து போகிய கல்லணை போல

ஈன்ற வயிறோ ஈதுவே

தோன்றுவன் மாதோ போர்க்களத்தானே” (புறம். 86)

என்ற பாடலில் புலி கிடந்து பின் வெளியே போன மலைக்குகைப் போல, அவனைப் பெற்றவயிற்றினை இதோ, பார். அவன் போர்க்களத்திலே வந்து தோன்றுவான். ஆவனை அங்கே போய் காண்பாயாக!” என்று பதில்தருகிறார். இதன் மூலம் சங்க காலப் பெண்களின் உணர்வுகளில் வீரம் மிக முக்கியமானதாக இருந்துள்ளது என்பதை அறிய முடிகிறது. ஈன்றெடுத்த பிள்ளைகளுக்கு இனிய பாலோடு இணையற்ற வீரத்தையும் ஊட்டி வளர்த்ததால் வீரமிக்க தமிழகம் மிக்கோங்கி நின்றதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

வீரக்குடி மகளிரின் மன உறுதி

“முதின மகளிர்” என்ற சொல்லுக்குப் பழமையான முதுகுடியில் பிறந்த மகளிர் என்ற பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. தான் புகுந்த குடும்பத்திற்குப் புகழைப் பெருமைச் சேர்ப்பது போலத் தாம் பிறந்த குடிக்கும் வெற்றியும் புகழும் பெருமையும் விளைவிப்பவரும்

இம்மகளிரேயாவார். தமிழ்நாட்டில் பழங்காலத்திலிருந்தே பெண்களின் வீரத்தைப் புகழும் வழக்கம் நிலவியது. இது “மூதின் முல்லை” என்று கூறப்படுகிறது. கொல்லும் வேலினையுடைய வீரர்க்கு அல்லது மறக்குடியில் வந்த மடப்பத்தினை உடைய பெண்களின் வீரத்தைச் சிறப்பித்து கூறுவது “மூதின் மகளிர் துறைசுக என்று அழைக்கப்படுகிறது. போர்க்களத்தில் பெண்கள் நேரடியாகப் பங்குபெறாமல் மறைமுகமாகப் பங்கு கொண்டிருக்கின்றனர். இது பெண்களின் வீர உணர்வைப் புலப்படுத்துகிறது.

“எறிந்துகளம் படுத்த வலத்தர்

எந்ததை யொருகிடந்தோர் எம் புந்தலைப் புதல்வர்”

(புறம்.19 : 12 - 13)

இப்புறநானூற்றுப் பாடலில் மூத்த குடியில் தோன்றிய மறக்குடி மகள், போர்க்களத்தில் யானையின் துதிக்கைகளை வெட்டி வீழ்த்திய வெற்றி வாழோடு தாமும் விழுப்புண் பட்டு வீழ்ந்த புதல்வர்கள் தந்தையரோடு சேர்ந்து கிடந்த காட்சியைக் கண்டு கலங்காமல் நமக்கு இத்தகைய சிறந்த வெற்றியும், பெருமையும், சிறப்பும் கிடைத்துள்ளனவே என்று ஆனந்த கண்ணீர் சொரிகின்றாள். இந்தச் செய்தியில் பெண்களின் மன உறுதியும், வீரமும் வெளிப்படுகிறது.

பெண்களின் நாட்டுப்பற்று

பண்டைய கிரேக்க சமூகம் போல போர் சமுதாயமாக விளங்கிய தமிழகத்தில் பெண்களும் ஆண்களைப் போல் மற உணர்வுமிக்கவராய் விளங்கினர். மேலும் தாய்மையின் மாண்பே செல்வத்தை ஈன்று அதை வளர்த்து அழகு பார்ப்பது. ஆனால் அந்தக் குழந்தையைப் போருக்கு அனுப்பும் நாட்டுப்பற்றுடைய வீரத்தாயைப் புறநானூற்றில் தான் காண முடிகின்றது. இதற்குச் சான்றாக, புறநானூற்று 286 வது பாடலில், அனைவரினும் மேலான அரசனால் மதிக்கப் பெற்ற தன் மகன் நன்றிக் கடனாக இன்னும் தன் உயிரைத் தருவதற்குரிய காலம் வரவில்லையே என்ற

மறக்குடி மகள் ஒருத்தி ஏங்குவதிலிருந்து அவளுடைய நாட்டுப்பற்றைத் தெரிந்துக் கொள்ளலாம்.

வீர மகளிரின் சினம்

வீரக்குடியைச் சேர்ந்ததாய் ஒருத்தி இளமைப் பருவத்தில் தன்னுடைய மகன் போருக்குச் சென்ற இடத்தில் போரில் தோற்று புறுமுது கிட்டு ஓடிவிட்டான் என்ற செய்தியைக் கேட்கிறாள். உடனே சினம் கொண்ட அவள் என் மகன் தோற்று ஓடியது உண்மையானால் அவன் பாலுண்ட என் மார்பை அறுத்து எறிவேன் என்று கூறி வாளைக் கையில் எடுத்துக் கொண்டு போர்க்களத்திற்குப் போகிறாள். ஆங்கு கிடந்த பிணங்களை வாளினால் புரட்டித் தேடுகிறாள். அப்போது பகைவரின் ஆயுதம் மார்பில் பட்டு உடம்பு சிதைந்த நிலையில் தன் மகன் இறந்து கிடப்பதைக் கண்டு சினம் தணிந்து மகிழ்கிறாள். இந்நிகழ்ச்சி தமிழ்ப் பெண்களுக்கு குருதியோடு வீரம் கலந்து இருந்ததை வெளிப்படுத்துவதாக அமைகிறது.

பெண்ணினத்திற்கு பெருமை

புறநானூற்றுப் பெண்பாற் புலவர்கள் பலர் காணப்பட்டாலும் அவர்களில் சிறப்பாகத் தம்மைநிலைநாட்டிய முதல் பெண் ஔவையார் ஆவார். ஔவையார், அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியின் அரசவைப் புலவராகவும், நல்லமைச்சராகவும், அரசியல் தூதராகவும் பணியாற்றியவர். பெண்ணாகப் பிறந்து சற்றும் அஞ்சாது, பகை மன்னன் ஒருவன் வலியப் போர் செய்ய வந்தபோது அதியமானின் வீரத்தையும், மன உறுதியையும், போர்த்திறனையும் ஔவையார்,

**“களம்புகல்ஓம்புமின் தெவ்வீர் போரெதிர்த்து
எம்முளும் உளனொருபொருநன்! வைகல்
எண்தோர் செய்யுந் தச்சன்
திங்கள் வலித்தகாலன் னோனே”**

(புறம். 87)

எனக் குறிப்பிடுகிறார்.

பெண்களென்றால் வீரமற்றவர்கள், போரை விரும்பாதவர்கள், அஞ்சி நடுங்குபவர்கள் என்றெல்லாம் சமூகத்தில் கருத்து நிலைப் பாடுகள் உள்ளன. அக்கருத்தை, தம் பாடல் மூலம் தகர்த்தெறிந்துள்ளார் ஓளவையார். “போர்க்களத்தில் கண் சிதைந்து வேறாகிக் கிடந்த தம் மகனின் வீர மாண்பினைக் கண்ட தாயின் உள்ளம் அருளால் நிறைந்தது. உடனே அவளின் வாடிய முலைகள் பால் சுரந்தன” என்று காட்டுவதன் மூலம் வீரனைப் பெற்ற தாயின் அஞ்சா நெஞ்சத்தையும் பெருதிமத்தையும் காட்டி, பெண்ணின் பெருமையை எடுத்தரைத்துள்ளார்.

வீரப் பெண்ணின் செயல்

புறநானூற்றில் வீரப்பெண் ஒருத்தியின் செயல் பின்வருமாறு வெளிப்படுகிறது. இப் பெண்ணின் தைரியம் மிகவும் கடுமையானது. இவளே மறக்குடியில் பிறந்தவள் எனக் கூறத்தக்கவள். அன்றொரு நாள் நடைபெற்ற போருக்குச் சென்ற இவள் அண்ணன், யானையைக் கொன்று தானும் இறந்தான். நேற்றைய போரில் இவள் கணவன் இறந்தான். இன்றும் போர்ப்பறை கேட்டது. ஒரே மகனையுடைய இவள் கணவன் இறந்து விட்டதால் இனி இவளுக்கு வாழ்வே இல்லை என்றாலும் அந்த மகனை அழைத்து வெள்ளிய உடை ஒன்றை விரித்து உடுத்தினாள். அவன் தலையில் எண்ணெய் தடவி சீவினாள். அவன் கையில் வேலைக் கொடுத்து போர்க்களம் செல்க என அனுப்பிவிட்டாள். இச்செய்தியை,

“கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே
மேநாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை

ஒரு மகன் அல்லது இல்லோள்
செருமுக நோக்கிச் செல்க என விடுமே”
(புறம். 279)

என்ற பாடல் விவரிக்கிறது. இவ்வாறு வீரப் பெண்ணின் செய்கைகளைப் புறநானூற்றில் பல பாடல்கள் வெளிப்படுத்தியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வறுமையிலும் வீர விளையாட்டு

வீரம் என்பது ஒருவன் வளமை, வறுமை என எந்நிலையில் இருந்தாலும் அவனை விட்டு நீங்காமல் இருக்க வேண்டிய பண்பாகும்.

“என்னை, பற்கை உண்டும் பெருந் தோளன்னே”
(புறம்/84: 1)

என்ற புறநானூற்றுப் பாடலில் அவ்வரசன் வறுமையில் வாடிய போதும் வீரம் தவறாமையை விரும்பிய பெண் உள்ளத்தை அறிய முடிகிறது. வறுமையிலும் தமிழர்கள் வீர உணர்வு கொண்டவர்களாக இருந்ததை அறிய முடிகிறது.

முடிவுரை

ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வாழ்வு ஒன்று தான். உணர்வு ஒன்று தான். பெண்ணுக்குள்ளும் ஆற்றல் உண்டு என்றும் சங்க காலத்தில் வீரம் என்ற உணர்வு ஆண்களிடத்தில் காண்பதைப்போலவே பெண்களிடத்திலும் காண முடிகிறது என்பதையும் புறநானூறு வாயிலாக இக்கட்டுரையில் அறிய முடிகின்றது.